

MUSIQA TA'LIMIDA NAY CHOLG'USINING O'QITISH MASALALARI

Abdullayev Zuxriddin Abdujabbor o'g'li

O'zbekiston davlat san'at madaniyat instituti

2-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041560>

Annotatsiya: Damli cholg'ular guruhiga kiruvchi nay cholg'ulasi qadimdan mavjud bo'lim, insoniyatning madaniy hayotida muhim o'rin tutib kelmoqda. Hususan, mamlakatimizda musiqa ta'limida ko'plab ijobiy o'zgarishlar bo'lmoqda, ushbu maqolamizda nay cholg'usi musiqa va san'at maktablarida qanday dars yuritish kerakligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: musiqa ta'limi, nay, damli cholg'ular, musiqa va san'at, maktab, orkestr, ansambl, o'quvchi.

Musiqa san'ati - insoniyat ma'naviyatining kalitidir, u orqali dunyoni anglash, tushunish doimo o'z ijobatini topib kelgan. Shu bois hayotda musiqa bilan oshno bo'lgan, musiqaning sehrli sadolaridan bahra olgan insonlarga ezgu amallarga qo'l urganlar. Zero musiqa, har qanday ijod turining ilhomlantiruvchi kuchidir. Shu sabab boisa kerak, o'tmishda yashab ijod etgan olim-u fuzalolar, shoir-u adiblar musiqa bilan oshno bo'lishga intilganlar. Uning sir-asrorlaridan boxabar bo'lishga uringanlar.

O'zbek milliy cholg'ularidan biri bo'lmish - nay sozi musiqa san'atimizda muhim o'rin tutadi. Uning an'anaviy yo'nalishdagi ijrochiligini yanada rivojlantirish va takomillashtirish, bu asnoda ustoz naychilardan qolgan noyob an'analarni munosib davom ettirish yosh sozandalar zimmasiga o'ziga xos mas'uliyat yuklaydi.

Tarixdan ma'lumki, o'tmishda nafaqat olim-u fuzalolar, balki musiqaning zukko ixlosmandi bo'lgan shohlar, vazirlar, sarkardalar ham san'at ahli, ularning ijodiy va ijroviy faoliyatlariga alohida ahamiyat berganlar, lozim bolsa, ulami munosib taqdirlaganlar yoki aksincha jazolaganlar. Bunga tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan quyidagi rivoyat yorqin misoldir. Sohibqiron Amir Temur hofiz va sozandalami yig'ib, musiqiy kechalar, o'ziga xos bellashuvlar o'tkazar ekanlar. Kunlarning biridagi davra suhbatida usta nay chi haqida so'z ketib, yig'ilganlar uning sozandalik mahoratini oshirib maqtashibdi. Nozik did sohibi Amir Temur ko'nglida qiziqish uygo'nibdi-yu, naychining ezgin nolalaridan eshitishni xohlabdi. Usta naychini chorlab keltiribdilar. Naychi xalqona kuylarning goh unisini, goh bunisini chalib, ruhlarga zavq bag'ishlabdi. Shunda Hazrat allaqaysi bir musiqani chalib berishni so'rabdi. Naychi zo'r san'atkor ekanu, ammo Amir Temur aytgan kuyni yaxshi bilmas ekan. U so'rovni rad qilolmabdida, chala boshlabdi. Avj pardalardan birida oddiy tinglovchi anglamaydigan, ammo

nozirkfahm kishi sezadigan darajada xato qilibdi. Kuyni berilib tinglayotgan Amir Temur sezibdi-yu, ammo bildirmabdi. Kuy tugagach, Hazrat sohibqiron unga tahsin aytib, davlat xazinasidan bir qopchiq oltin beribdi. Naychi tashakkur aytibdi va uyiga ketibdi. Borib qarasa, amir sarbozlari uning uyini buzayotgan emish. - Hoy nima qilayapsiz? - deb baqiribdi naychi. - Shoh amrini bajarayapmiz, - deyishibdi unga. -Yolg'on aytasiz, - darg'azab bolibdi naychi, - men axir boya Amir Temur huzurida edim-ku? Sarbozlar ishni to'xtatmagach, naychi Sohibqiron huzuriga yuguribdi. Voqeadan voqif Hazrat ancha sukut saqlabdi-da, so'ng qat'iy: - Olgan tillolaringga bir emas, ikkita uy qurib olsang boladi. Sen kuyni buzib, avval birov qurgan uyni buzding, keyin esa mening ko'ngil mulkimni buz ding! - debdi. Naychi bu achchiq haqiqat oldida lol bolib, indamay ortiga jo'nabdi... Ko'ngil mulki! San'atga, ijodga bundan ham ortiq baho berish mumkinmi? Darhaqiqat, mukammal yaratilgan har bir kuy, qo'shiq - bu mustahkam qurilgan bino. Undan zavqlanish, ruhiy ozuqa olish mumkin, ammo buzib bo'lmaydi. To'g'ri, bitta kuy uchun birovning uyini buzish yaxshi emas, ammo insof bilan aytganda minglab odamlaming ko'ngil mulkiga aylangan mumtoz asarni bir lahzalik uquvsizlik sabab buzib yuborish ham adolatdan emas.

Nay ijrochiligi tarixiga nazar solar ekanmiz, Abduqodir Ismoilov, Ayub Qodirov, Saidjon Kalonov, Usmon qori kabi benazir naychi sozandalarning asosan yakka ijrochi sifatida el orasida mashhur bo'lganliklariga guvoh bolamiz. XX asrning 20-yillaridan boshlab nay cholg'usi sozandalar ansambli tarkibida munosib o'rnini topdi, ommalashdi va bu cholg'uning mohir ijrochilari yetishib chiqdilar. Y.Rajabiy, R.Hamdamiyov, M.Muhammedov, D.Soatqulov, I.Qodirov, M.Toirov, X.Jo'rayev, A.Sobirov, A.Abdurashidovlar shular jumlasidandir. Nay sozining tarixiy shakllanishi mashhur ustoz naychi ijrochilar nomlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, har davrning ulug' ustoz naychi sozandalari o'zlarining betakror ijrolari bilan nay cholg'usini bugungi mukammallashuviga olib keldilar. Musiqa durdonalarini mahorat ila ijro qilib, shu soz uchun maxsus asarlar yaratib, yangi shogirdlar tarbiyalashda ularning xizmatlari beqiyosdir.

O'zbek musiqa san'atining janrlarga boyligi va ularning har birida nayning alohida o'zni borligi barchamizga ma'lum. Ushbu jihatni hisobga olgan holda musiqiy ta'limning har bir bosqichida nay cholg'usi bo'yicha sinflar tashkil etilgan bo'lib, ularda ko'plab yoshlar ushbu cholg'u ijrochiligini o'rganib kelmoqdalar. Bugungi kunga kelib, 312 ta bolalar musiqa va san'at maktablari, 20 ta ixtisoslashtirilgan san'at va madaniyat maktablari, shuningdek, R. Glier nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa akademik litseyi, V. Uspenskiy

nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa akademik litseyi, O`zDK qoshidagi iqtidorli bolalar akademik litseyi hamda musiqiy ta`lim yo`nalishida ta`lim beruvchi oliy ta`lim muassasalari faoliyat yuritib kelmoqda.

Respublikamizda musiqiy ta`lim sohasida mutaxassislarni tayyorlash uch bosqichli tizim asosida amalga oshirib kelinmoqda. Ularning birinchisi maktabdan tashqari ta`lim bosqichi bo`lib, asosan bolalar musiqa va san`at maktablarida musiqiy ta`limning tegishli yo`nalishlari bo`yicha boshlang`ich bilim, malaka va ko`nikma hosil qilishdan iborat. Shuningdek, o`quvchi yoshlarning bo`sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida madaniyat markazlari, Bolalar musiqa va san`at maktablarini qurish va bu orqali o`sib kelayotgan yosh avlodning har tomonlama ma`naviy-axloqiy tarbiyalashning bir-biriga bog`langan yaxlit tizimini shakllantirish, bolalarning ijodiy salohiyatini yanada keng ochib berish, musiqa va san`atning boshqa turlarini chuqurroq tushunishi hamda ularga nisbatan mehr-muhabbat uyg`otish, milliy hamda jahon musiqiy merosini o`rganishlari uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida, O`zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2015-yil 20-noyabrda PQ-2435-son qarori qabul qilindi. Unga ko`ra "Bolalar musiqa va san`at maktablari faoliyatini yanada takomillashtirish bo`yicha 2016-2020 yillarga mo`ljallangan Davlat dasturi" ishlab chiqildi. Dasturga muvofiq, bolalar musiqa va san`at maktablari faoliyatini yangi sifatli mazmun bilan boyitish, ma`lum bir cholg`uni ijro etish texnikasini egallash bilan bir qatorda, jahon mumtoz musiqasini, dunyoga mashhur, buyuk bastakorlar va rassomlarning ijodini chuqur o`rganish, o`quvchilarning musiqiy va umumiy madaniyatini oshirish, bolalarda butun umri davomida hamroh bo`ladigan musiqa hamda san`atning boshqa turlariga qiziqishni kuchaytirish asosiy maqsad etib belgilandi. Bunga asosan, bolalar musiqa va san`at maktablarining moddiy-texnik bazasini yanada mustahkamlash hamda foydalanish samaradorligini oshirish, ularni yangi avlod zamonaviy o`quv uskunalari va anjomlari, shu jumladan multimediyaga shaklidagi o`quv adabiyoti va metodik qo`llanmalar, mahalliy va xorijiy kompozitorlar ijodiga doir nota to`plamlari va klavirlar, shuningdek sifatli ko`rgazmali materiallar bilan ta`minlash kabi vazifalar belgilab berildi. Ikkinchi bosqich O`rta maxsus kasb-hunar ta`limi (hozirda kasbiy ta`lim) tizimida ixtisoslashtirilgan san`at va madaniyat maktablari, akademik litseylar, maxsus maktab-internatlarida o`quvchilarga o`rta maxsus ma`lumot beruvchi kichik mutaxassislar tayyorlash orqali amalga oshirib kelinmoqda.

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-fevralda qabul qilingan "O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligining O`rta

maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-3504-son Qarori bilan san'at va madaniyat kollejlari ixtisoslashtirilgan san'at va madaniyat maktablari hamda maktab-internatlarga aylantirildi.¹ Mazkur Qaror ijrosini ta'minlash bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9-yanvardagi 9-son "O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan san'at va madaniyat maktablari hamda maktab-internatlar to'g'risida" nizomi ishlab chiqildi.

O'quvchilarni mutaxassislik fanlaridan chuqurlashtirilgan va kasbga yo'naltirilgan holda o'qitish, ularning intellektual jihatdan kamol topishini va ma'naviy rivojlanishini ta'minlash hamda yuksak vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ixtisoslashtirilgan maktablar va maktab-internatlar faoliyatining maqsadi hisoblanadi. Shuningdek, yuqoridagi qaror va nizom orqali o'quvchilarni san'at va madaniyat yo'nalishida tanlagan kasblari bo'yicha mutaxassislik fanlaridan chuqurlashtirilgan va kasbga yo'naltirilgan davlat ta'lim standarti talablariga muvofiq sifatli o'qitishni tashkil etish, kelgusida oliy ta'lim muassasasida o'qishni davom ettirishi yoki tanlagan kasbi va ixtisosligiga muvofiq mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi uchun yuqori darajada sifatli bilimlar olishi va kasbiy tayyorgarligini ta'minlaydigan davlat talablari doirasida ixtisoslashtirilgan o'quv dasturlarini amalga oshirish belgilab berildi. Musiqiy ta'limning mazkur bosqichida o'quvchilar 2 yil davomida tahsil oladilar. So'nggi uchinchi bosqich Oliy ta'lim muassasalarida, jumladan, O'zbekiston davlat konservatoriyasi, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti va uning hududiy filiallarida talabalarga bakalavr hamda magistr darajasidagi oliy ma'lumot berish orqali amalga oshirilib kelinmoqda.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, o'tgan yillar davomida bolalar musiqa va san'at maktablarini barpo etish, mavjudlarini kapital rekonstruksiya qilish, ularning moddiy texnik bazasini mustahkamlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Bu ta'lim muassasalarida zamonaviy, xalqaro talablar darajasidagi shartsharoitlar yaratilmoqda. Qolaversa, musiqa va san'atga ixtisoslashgan akademik litseylar, shuningdek sohadagi oliy ta'lim muassasalari faoliyati ham bir-biriga muvofiqlashtirilib, yagona uzluksiz musiqa ta'lim tizimi shakllandi. Yurtimizdagi barcha musiqiy ta'lim muassasalari zamonaviy musiqa cholg'ulari, o'quv jarayonini tashkil etishda zarur bo'lgan barcha kerakli jihozlar bilan ta'minlangan. Hozirda bu o'quv dargohlarida ta'lim olish uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Buning barobarida ta'lim sifati oshdi. Natijada yuzlab

¹ Lex.uz internet sayti

iste'dodli yoshlar o'z yo'nalishlari bo'yicha xorijiy davlatlarda o'tkazilayotgan turli xil nufuzli xalqaro tanlovlarda ishtirok etib, o'z san'atlarini dunyo sahnalarida namoyish etib, xorijliklarni lol qoldirishmoqda va sovrinli o'rinlarni egallab qaytmoqdalar.

Musiqiy ta'limda erishirilayotgan yutuqlar bilan bir qatorda kamchilik va muammolar ham yo'q emas. Quyida nay ijrochilarini tayyorlashda musiqiy ta'limdagi uzviylikni ta'minlash borasida uchrayotgan kamchiliklarga to'xtalib o'tmoqchimiz.

Musiqiy ta'limda nay ijrochilarini tayyorlashning eng muhim bosqichi bu bolalar musiqa va san'at maktabi hisoblanadi. BMSMda nay ijrochiligi bo'yicha ta'lim olish muddati besh yil hisoblanadi. Bu bosqichda o'quvchi nay cholg'usi haqida ilk tasavvur hosil qiladi hamda undagi ijrochilik mahoratini egallashning dastlabki jarayonlarini o'zlashtiradi. Ushbu jarayonda cholg'udagi ijro holati, uslublari, barmoq shtrixlarini puxta o'zlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mashg'ulotlar yakka tarzda olib boriladi. Nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ijrochilik mahorati egallanadi.

BMSMdagi nay sinfida tahsil oluvchi o'quvchilar kelgusida o'z tanlagan yo'nalishi bo'yicha o'rta maxsus ta'lim muassasasida o'qishni davom ettirishi tegishli o'quv dasturi va undagi belgilangan fanlarni chuqur o'zlashtirishi talab etiladi.

Demak, bolalar musiqa va san'at maktablaridagi nay va damli cholg'ular sinfi uchun mo'ljallangan o'quv dasturiga e'tibor qaratamiz. Ushbu o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasi Madaniyat Vazirligi tomonidan tasdiqlangan bo'lib, o'zida o'quv jarayonini tashkil etish, uslubiy ko'rsatmalar, yillik malaka talablari, shuningdek, ijro etish uchun tavsiya etilgan taxminiy asarlar sinflar kesimida berib o'tilgan.

Unga ko'ra, nay va damli cholg'ular sinfining o'quv jarayoni quyidagilardan iborat etib belgilangan:

1. Nay ijrochiligining rivojlanishi jarayonida nazariy hamda amaliy bilim berish, nay ijrochiligining an'anaviy uslublarni maxsus o'rgatish.
2. Sinfda o'quv mashg'ulotini o'tkazish bilan birga, damli cholg'ularning turlari bilan o'quvchilarni yaqindan tanishtirish va ularning ijro uslublarni o'zlashtirish.
3. Nay, va boshqa damli cholg'ularda ansambl bo'lib ijro etish; doira, fortopiano bilan birga ijro mahoratini oshirish; orkestr, ansambllar tarkibida yoki yakkanavozlikda ijro mahoratini professional darajada egallash va o'quv yilida kamida 2-3 marotaba konsertlar uyushtirish. (1-4-

sinflar bo'yicha o'quv yili yarmi va yakunida nazorat, mutaxassislik fanlaridan akademik konsertlar o'tkaziladi va baholanadi)

Hulosa qilib aytadigan bo'lsak, Yurtimizdagi barcha musiqiy ta'lim muassasalari zamonaviy musiqa cholg'ulari, o'quv jarayonini tashkil etishda zarur bo'lgan barcha kerakli jihozlar bilan ta'minlangan. Hozirda bu o'quv dargohlarida ta'lim olish uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Davlatimiz tamonidan yaratilgan bunday sharoitlardan to'g'ri va unimli foydalanishimiz kerak. Eng asosiysi, ustozlardan an'ana bo'lib kelayotkan milliy san'timizni kelajak avlodga buzmasdan qanday bo'lsa shundayligicha yetkazib berishimiz darkor..

Foydalanilgan adabiyodlar:

1. Xurshit Aripov an'anaviy cholg'u ijrochiligi (nay) Oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun o'quv qo'llanma.
2. Q.Qobilqoriyev. "Doira cholg'usining o'zbek musiqa madaniyatidagi o'rni" (dissertatsiya) Toshkent - 2020.
3. Oqilxon Ibragimov "Temuriylar davrida ilm-fan va madaniyat rivojini o'rganish va targ'ib qilishning umumbashariy ahamiyati" Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. Toshkent, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, 2017- yil, 6- aprel. Nashir etilgan yili:-T.:Fan,2019.
4. Begmatov S, Matyoqubov M. "O'zbek an'anaviy cholg'ulari" – Toshkent: "Yangi nashr" nashriyoti, 2008-y.
5. www.lex.uz, www.ziyonet.uz. Saytlari.

